

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

O URBANO E A FLORESTA EM SINTONIA: A SINGULARIDADE DA CIDADE AFUÁ NO PARÁ

Ana Paula de Campos Sena Camargo, UNIVAP, Brasil.
<anacamargo1205@hotmail.com>

Sandra Maria Fonseca da Costa, UNIVAP, Brasil.
<sandra@univap.br>

Palavras-chave:

Planejamento urbano, Pequenas cidades,
Região amazônica, Arquitetura ribeirinha, Afuá.

Resumo

Esse artigo tem como objetivo analisar as transformações na arquitetura e no urbanismo da zona urbana na pequena cidade de Afuá, localizada no arquipélago do Marajó, Pará, maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta. Uma pequena cidade, com uma população urbana de 9.478 habitantes, segundo IBGE (2010), em uma área urbana de 1,69 km², vivendo em sintonia com a maior floresta tropical do mundo. Essas características dimensionais, tanto da cidade quanto da floresta tropical, muitas vezes, levam a maioria das pessoas a ignorar que exista uma zona urbana vibrante, virtualmente conectada com o restante do planeta, e que ainda guarda muito de sua cultura ribeirinha. Toda a cidade, incluindo

suas ruas e edificações, está sobre palafitas, elevadas a aproximadamente 1,20m de altura, meio que a população local encontrou, há mais de 130 anos atrás, para que esse vai e vem das águas não impedisse suas atividades cotidianas. Uma exceção é nos meses do inverno amazônico, especialmente no final do mês de março, quando o volume maré se acentua e a cidade é invadida pelas águas no fenômeno conhecido, localmente, como lançante. Para os afuaenses esse evento é motivo de festa, mas também de preocupação, pois sem um sistema de saneamento básico, adequado essas águas podem estar contaminadas e trazer doenças à população. Mesmo estando distante dos grandes centros urbanos, e com

seus costumes locais enraizados, os problemas que as grandes e médias cidades enfrentam, pequenas cidades como Afuá também compartilham, como o saneamento básico insuficiente, a geração do lixo sem uma destinação adequada, a falta de legislação municipal que oriente um crescimento sustentável e a influência de agentes hegemônicos externos que tem o poder de modificar as características físicas e culturais da cidade. Esse último tem gerado em Afuá uma transformação em seu ambiente urbano: as casas de madeira sobre as palafitas, que em grandes cidades do Brasil pode parecer uma habitação precária, nas cidades ribeirinhas são edificações que atendem as necessidades da população, são residências feitas por artesões locais, que utilizam madeira encontrada na região, com um partido arquitetônico que atende o cronograma de necessidades daquele ambiente de muito calor e umidade elevada. São edificações esmeradamente construídas, com grandes

varandas, telhados com beirais largos e inclinados para melhor escoamento das chuvas, sistema de ventilação entre o forro e telhado, elementos arquitetônicos que trazem conforto aos seus moradores. Essas edificações apresentam pintura com as mais variadas cores, bem característico na cidade, além de adorno em madeira. Atualmente, as novas edificações estão sendo construídas com materiais mistos, que incluem o concreto armado e tijolo baiano, com uma arquitetura mais contemporânea, de fachadas lisas e cores mais neutras. No urbanismo, as palafitas, que antes eram feitas de madeira, hoje estão sendo construídas com concreto armado e caixaria realizada in loco. Essas mudanças, juntamente com os desafios de não possuir uma legislação adequada, e estar localizada a apenas 8 metros acima do nível do mar, coloca a pequena cidade de Afuá em uma situação de vulnerabilidade social, ambiental e de possível perda da identidade ribeirinha.

Introdução

Dentre as 5570 cidades que são sedes-administrativas dos municípios brasileiros, 77% possuem menos de 20.000 habitantes, segundo o IBGE (2010), e são classificadas como pequenas cidades. Apesar de corresponder a 15% da população brasileira, essas pequenas cidades são predominantes, porém pouco explorada, comparativamente ao estudo de cidades de outras dimensões, o que dificulta seu entendimento como núcleo urbano pertencente a um país com dimensões continentais. Cada região brasileira possui cidades com características únicas, em função de sua cultura local, dos biomas onde estão inseridas ou pela motivação de sua fundação.

As pequenas cidades que compõem a Amazônia Brasileira guardam ainda mais singularidades. Muitas vezes isoladas entre si, diante da imensidão da Floresta Amazônica, permeadas por grandes rios e uma fauna diversa, sempre relacionada ao seu padrão fluvial (Trindade Jr; Tavares, 2008), essas pequenas cidades possuem um modo de vida que foi desenvol-

vido ao longo do tempo para se adequar ao ambiente local, o que contribui com suas singularidades.

Diferente das outras regiões do Brasil, as cidades da região da Amazônica tiveram a sua colonização em um outro momento, a partir do século XVII e meados do século XIX, e ocorreu “uma maneira peculiar de colonização que, longe de acrescentar novos contingentes humanos à área, sangrava-o ininterruptamente em suas populações indígenas” (Oliveira; Schor, 2008, p.16). O colonizador não tinha o intuito de criar “cidades” como no restante do país, mas obter o domínio local, e demarcar o território para a defesa (Costa, 2020). No caminho para o interior da região a ser conquistada, o colonizador foi criando pequenas localidades que serviam como apoio, essas localidades mais tarde se transformaram em vilarejos e muitos se tornaram as cidades amazônicas, que conhecemos atualmente: “o processo de urbanização da Amazônia (embora essa categoria deva ser relativizada para a Amazônia), surge a partir do final do século XIX com a exploração do látex” (Oliveira; Schor, 2008, p.17). Essa extensa área, maior que muitos países, oferecia além de terras, muitas outras riquezas a serem

exploradas. “Após o colapso da economia da borracha, as cidades da Amazônia perderam força e influência econômicas, embora várias novas cidades tenham sido criadas com infraestrutura precária, organização política e recursos limitados” (Costa, 2020, p.8).

O interesse pela região foi retomado quase na metade do século XX, sendo que “A urbanização que acontece a partir de 1940 não supera uma das principais características da localização das cidades na Amazônia: a dispersão e a concentração da população em poucos núcleos. Essa característica se acentua no último quarto do século XX” (Cardoso, 2006, p.18).

Independentemente de como ocorreu a implantação das cidades, atualmente, podemos afirmar que a Amazônia é urbana, com quase 70% de sua população habitando as cidades. E esse urbano é majoritariamente de pequenas cidades, conforme dados do IBGE. Nunes explica que no censo demográfico 2000, dos 750 municípios da Amazônia Legal 525 possuíam menos de 20.000 habitantes (Nunes, 2008, p.51). Afuá é uma dessas pequenas cidades ribeirinhas, que tem tido o seu espaço construtivo alterado.

Afuá é uma cidade sobre estivas, incluindo suas ruas e edificações, elevadas a aproximadamente 1,20m de altura, meio que a população local encontrou, há mais de 130 anos atrás, para que esse vai e vem das águas não impedisse suas atividades cotidianas. Mesmo estando distante dos grandes centros urbanos, e com seus costumes locais enraizados, os problemas que as grandes e médias cidades enfrentam, pequenas cidades como Afuá também compartilham, como o saneamento básico insuficiente, a geração do lixo sem uma destinação adequada, a falta de legislação municipal que oriente um crescimento sustentável e a influência de agentes hegemônicos externos que tem o poder de modificar as características físicas e culturais da cidade.

Esse último tem gerado em Afuá uma transformação em seu ambiente urbano: as casas de madeira sobre as palafitas, que em grandes cidades do Brasil pode parecer uma habitação precária, nas cidades ribeirinhas são edificações que atendem as necessidades da população. Atualmente, as novas edificações estão sendo construídas com materiais mistos, que

incluem o concreto armado e tijolo baiano, com uma arquitetura mais contemporânea, de fachadas lisas e cores mais neutras. Considerando essa discussão, este artigo tem como objetivo analisar as transformações na arquitetura e no urbanismo da zona urbana na pequena cidade de Afuá, localizada no arquipélago do Marajó, Pará.

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de dados censitários, disponibilizados pelo IBGE (2010, 2022), resultados de um questionário aplicado à população, em pesquisa de campo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UNIVAP, sob o CAAE 70038923.8.0000.5503, realizada em novembro de 2023, quando foi aplicado 200 questionários, correspondendo a 10% dos domicílios da zona urbana de Afuá. Nesta pesquisa, foram levantados alguns dados sobre o perfil socioeconômico dos moradores. Também foram utilizadas informações coletada na Prefeitura Municipal de Afuá.

A cidade de Afuá

A pequena cidade de Afuá está localizada no arquipélago do Marajó, no estado do Pará, região norte do Brasil (figura 1). O arquipélago é formado por 16 municípios, e, além de Afuá, é composto pelos municípios de: Anajás, Breves, Portel, Muaná, Curralinho, Gurupá, Ponta de Pedras, Bagre, Melgaço, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Cachoeira do Arari, Salvaterra, Chaves e Santa Cruz do Arari. O território do arquipélago é de 49.606km², uma área equivalente em tamanho ao Estado do Espírito Santo, segundo o INRC Marajó (2007). Os municípios estão organizados em uma sociedade civil, a Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó, a AMAM, criada em 23 de março de 1995, com o objetivo de “promover a articulação e mobilização em defesa dos interesses dos municípios do arquipélago do Marajó, assim como fortalecer o movimento municipalista”, segundo descrito no website da instituição.

Figura 1: Localização da cidade de Afuá, no contexto da Região Intermediária de Breves.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Os primeiros habitantes das ilhas remontam há 200 anos A.C. e, segundo INRC Marajó (2007), o arquipélago abriga muitos vestígios dessa civilização antiga, contando com 55 sítios arqueológicos, que constam no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (CNSA). Entre eles, em Afuá, na comunidade de Tessalônica, no rio Araramã, conforme (INRC Marajó 2007), e no Cachoeira do Pequiá, sob o número AP00299, existe uma “Caverna com no mínimo 4 urnas funerárias Maracá fragmentadas e úmidas se desfazendo no solo úmido em péssimo estado de conservação”, conforme descrito no cadastro do CNSA (2001). Atualmente, não há registro de aldeias indígenas no município.

Segundo IBGE (2023), o território do município de Afuá teve início por volta de 1845, quando Micaela Arcanja Ferreira tomou posse das terras as quais que atribuiu o nome de Sítio Santo Antônio. O local era caminho dos navios saindo do Amazônia, em direção ao Oceano Atlântico, e já era ponto de paragem com diversas barracas e um núcleo populacional, em 1869. De acordo com Castro (2008, p.17), “As cidades na Amazônia têm, basicamente, essas duas motivações. O seu surgimento segue o avanço da or-

ganização do sistema extrativista, do transporte de mercadorias, do processo de catequese e da dominação de indígenas para o trabalho servil”.

Em 1870, Micaela doou terras para a construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição (figura 2) e, sob o comando de Mariano Cândido de Almeida, a população iniciou a construção, finalizada em 1871. A partir desse momento, o povoado se expandiu devido à facilidade na aquisição de terrenos, após ser elevada à categoria de freguesia e depois à categoria de vila, em 1890, e de cidade em 1896, pela lei estadual nº 403, de 02-05-1896.

Apesar de o início do processo de urbanização da Amazônia remontar ao período da colonização do Brasil, se intensificou somente nos últimos 50 anos e a região do arquipélago do Marajó está entre àquelas mais antigas. Conforme descreve Costa (2020, p.3), “(...) enquanto a maior parte das cidades da Região Amazônia é produto de mudanças ocorridas ao longo dos últimos 50 anos, as cidades do Delta do Rio Amazonas relacionam-se há 400 anos de história de formação urbana, amparadas por uma economia de recursos naturais”.

Costa (2020) afirma que ciclo da borracha favoreceu a criação da cidade de Afuá, mesmo estando em um local tão distante da principal metrópole da região no período, a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, fundada em 1616. Essa distância da capital do estado é uma particularidade bem marcante das cidades na Amazônia. No arquipélago

do Marajó as cidades são distantes entre si e não possuem ligação por meio terrestre, e para acessar qualquer município do arquipélago é necessário fazê-lo por meio fluvial.

Nas figuras 3 e 4 pode-se observar imagens da cidade, ainda no início do século XX. Nota-se as ruas e as casas de madeira, características da paisagem local.

Figura 2: Capela de Nossa Senhora da Conceição, 2ª edificação, início do século XX

Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 3: Prefeitura Municipal de Afuá, início século XX, álbum do Para 1908.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 4: Avenida 27 de dezembro, início do século XX, álbum do Para 1908

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Crescimento urbano

O município de Afuá tem uma extensão territorial de 8.338,438 km², conforme IBGE (2010). É um município de grandes dimensões, comparando cidades de grande porte como São Paulo que tem uma extensão 1.521,202 km². A área urbana do município ocupa 1,69 km² de seu território, com uma população urbana de 9.478 habitantes, sendo dividida entre dois bairros, o Centro que compreende a parte mais antiga da cidade, e o bairro do Capim Marinho, zona que apresenta crescimento de sua mancha urbana e consequente aumento da população local. Atualmente, o município de Afuá conta com 37.765 habitantes, segundo o censo 2022 (IBGE, 2023), apresentando um crescimento de 7,77% de sua população entre os censos de 2010 e 2022, porcentagem superior ao crescimento da população brasileira que apresentou no mesmo período 6,45%.

Desde o início do século XX a cidade apresenta

um crescimento em sua área urbana, como podemos observar na figura 5, descrito por Costa (2020, s/n):

De acordo com os mapas produzidos, em 1900, a cidade ocupava 0,07 Km². Até o ano de 1974, a área urbana cresceu 288,9%. Neste ano, os dois únicos setores censitários, definidos de acordo com o censo de 2010, que estavam ocupados eram o 1 e o 2(...). Entre 1974 e 1986, a cidade cresceu, em área, 0,21 km², representando um crescimento de 79,3%. Ao longo deste período, os setores que mais cresceram foram o 1 e o 2, que cresceram 130 e 216%, respectivamente, considerando que os outros setores não haviam sido ocupados em 1974.

Esses setores censitários, que a autora cita, o 1 e o 2, são os primeiros setores do bairro do Centro, local que marca o início da cidade, em torno da capela de Nossa Senhora da Conceição, que, atualmente,

Figura 5: Crescimento urbano do município de Afuá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2019)

com o crescimento da cidade, tem sua categorização de igreja, devido ao aumento de suas dimensões espaciais. Em 2022, o município estava dividido em 9 setores censitários para o censo 2022, sendo eles: 1, 2, 3 e 4 no centro da cidade e 5, 27, 36, 40, 41 no bairro do Capim Marinho. Três setores a mais que o censo 2010, todos esses novos setores localizados no bairro do Capim Marinho.

Após a consolidação da área do Centro, o bairro do Capim Marinho foi tendo suas ruas em palafitas abertas para abrigar novos moradores, que chegavam à cidade vindos de outros municípios e do interior do próprio município. Em 2010, foi criado o Parque Estadual do Charapucu, sob decreto nº 2592-09/11/2010, em uma área de 65.181,00 ha. segundo website Unidades de Conservação do Brasil. Criado para a conservação ambiental, ainda não teve seu plano de manejo aprovado, há um conselho consultivo, mas sem regulação. O resultado é que muitos habitantes dessa área tiveram que sair desta área para a criação do parque, sem um local adequado para a moradia. Muitos optaram por ir para a zona urbana do município, causando um adensamento no bairro do Capim Marinho, bairro que foi criado por meio de invasão.

Nos últimos 40 anos, o município teve um crescimento de 61,81% em sua população, considerando que entre as décadas de 1980 e 1990 teve um pequeno declínio. Nos últimos 20 anos o crescimento populacional foi se acentuando, como podemos, com uma indicação de crescimento. De acordo com Costa (2020, s/n):

Para o período de 2005 e 2016, ou seja, em 11 anos, a cidade cresceu 51%, em área, o que representou um aumento de 0,40 km², o mais significativo, em termos absolutos. Entre os setores, o maior crescimento foi observado no Capim Marinho, setor 5, com um crescimento de 216%. A formação deste Bairro é resultado de uma ocupação, por parte de moradores de comunidades do interior, do município, próximas à cidade de Afuá, após 2005.

Esse mapeamento (figura 5), feito por Costa (2020), ilustra bem o momento de maior crescimento da cidade, que foi a partir da metade do século XX, mostrando uma tendência de crescimento,

Os dados da pesquisa de campo, realizada em novembro de 2023, com os moradores da zona urbana de Afuá, pode-se constatar que a maioria dos chefes de família nasceram em Afuá (61%) e entre os que não nasceram na cidade de Afuá, muitos vieram do interior do município (44,50%). Nesse aspecto, o bairro do Capim Marinho apresenta um valor maior que do Centro da cidade, 49,55% e 38,20% respectivamente. As outras localidades de origem dos chefes de família são de cidades do próprio arquipélago do Marajó. Dos que responderam que vieram de outro estado, a maioria, mais que 99%, declarou que vem de cidades do estado do Amapá, principalmente da capital Macapá, que é a capital mais próxima do município.

Segundo a mesma pesquisa, 43% dos participantes moram em Afuá por uma questão familiar, em segundo lugar o motivo que faz as pessoas morarem na cidade ou permanecerem ali é a educação, com 30%, na sequência aparece o trabalho, com 30%. Afuá é uma cidade que a maioria dos chefes de família possuem na atividade autônoma a principal fonte de renda, com 25,5% das respostas dos participantes.

Na mesma pesquisa, quando perguntado se o munícipe gosta de morar em Afuá, 97,5% das respostas foram positivas, isso demonstra que mesmo passando por algumas dificuldades a cidade proporciona algum nível de bem-estar na população, que pode estar ligado ao modo de vida ribeirinho que foi o item mais mencionado quando indagado porque gosta de morar em Afuá, com 60% das respostas, que é um modo de vida urbano, mas que guarda características da vida no interior. Ressaltou-se que quando perguntamos as maiores dificuldades em residir em Afuá, mais de 70% responderam que era a falta de emprego. Na figura 6, observa-se uma imagem panorâmica da cidade, explicitando as suas características de cidade ribeirinha.

Figura 6: Imagem panorâmica da cidade de Afuá, obtida com drone.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Afuá, seu modo de morar e seus costumes

A cidade de Afuá é uma típica cidade ribeirinha da Amazônia brasileira. O município possui grande extensão territorial, dividido em várias comunidades que vivem do que a floresta e o rio produzem. No caso de Afuá é o açaí seu principal produto. O fruto é cultivado em meio à floresta, o que proporciona maior produtividade, em um sistema agroflorestal¹.

Segundo dados do IBGE 2023, o açaí é o principal produto e teve uma produção, em 2021, de 10.282 toneladas, com aumento médio de 8% em relação à extração de 2020. Outra palmeira

também utilizada para o extrativismo é o palmito, entretanto com números bem inferiores ao do açaí, com 1167 toneladas extraídas em 2021 (gráfico 1).

Nos produtos relacionados à madeira, a produção tem tido uma substancial redução, o carvão vegetal não aparece como uma produção expressiva, desde 2011, chegando em 2021 a 7 toneladas (gráfico 2). A madeira em tora teve uma forte queda no ano de 2018, devido às questões ambientais, segundo informações relatadas pela população local, tendo seu pico de produção em 2014, com 43.597m³ e, em 2021 um declínio da uma produção de 2.084 m³.

¹ É uma forma de uso do solo que combina, em uma mesma área e em um determinado tempo, o cultivo de: Elementos perenes - espécies arbóreas ou arbustivas, frutíferas, madeiráveis ou adubadoras (EMBRAPA, 2023).

Gráfico 1: Produção de açaí e palmito, no município de Afuá.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Gráfico 2 – Produção de madeira e derivados

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IBGE (2023).

Muito do que se produz nas comunidades do interior do município é comercializada na zona urbana. Durante o período das pesquisas de campo, diariamente, foi visto os munícipes trazendo seus produtos para serem comercializados. Carne de vaca, porco, galinhas e o próprio açaí, são produtos que são facilmente encontrados no comércio local, e nas residências, com placas vermelhas de identificação do açaí.

Além do alimento vindo direto do produtor, os habitantes de Afuá também têm à disposição, vários

alimentos ultraprocessados e bebidas industrializados, que fazem parte da dieta local, alimentos que poderiam ser encontrados em qualquer cidade do país ou do mundo, como: refrigerantes, hambúrguer, salsicha, cerveja etc. Uma evidência de que mesmo uma cidade isolada pela floresta e pelos volumosos rios que a cercam, recebe influências de outras localidades, com produtos que pioram a dieta alimentar e não agregam valor à economia local, reproduzindo problemas das grandes cidades. Esses produtos são trazidos por transporte fluvial, principalmente da ci-

dade de Macapá. Há transporte diário entre as duas cidades, por meio de uma embarcação denominada pelos locais de lancha (figura 7), que transporta aproximadamente 200 pessoas a cada viagem. Por dentro, tem a aparência de um ônibus intermunicipal, com corredor central e assentos dos dois lados, leva por volta de 2 horas para vencer o percurso entre Macapá/Afuá e Afuá/Macapá. Outro tipo de embarcação que faz esse trajeto é o “navio” (figura 8), com 3 pavimentos, proporciona acomodações em redes, com assentos ao longo do convés e cabine com camas, é um meio de transporte fluvial muito comum nas águas dos rios da Amazônia, essa embarcação pode levar de 4 horas a 5 horas entre as duas cidades.

Além das embarcações de transporte coletivo, alguns moradores do interior do município e da zona urbana possuem suas próprias embarcações. São embarcações de pequeno porte, que são utilizadas para

Figura 7: Lancha de transporte de passageiro Afuá/Macapá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 8: Navio de transporte de passageiro Afuá/Macapá

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

deslocamentos dentro dos limites do município, para trazer os produtos do interior para comercializar na zona urbana, visitar os parentes no interior ou na cidade, ou até mesmo buscar socorro no hospital no centro da cidade. Como o único meio de transportes entre as comunidades e a cidade e com as outras cidades do arquipélago e em outros municípios é fluvial, as embarcações também são utilizadas para trazer serviços para a comunidade, como o barco da Caixa Econômica Federal, que em determinados dias do mês fica ancorado no terminal hidroviário de Afuá para atender a população. O barco também é utilizado como opção para atendimento médico, os agentes de saúde percorrem as comunidades para vacinação, consultas periódicas e orientações sazonais. Nas figuras 9, 10, 11 e 12 pode-se observar imagens das embarcações e deste cotidiano.

A navegação é uma atividade essencial para a população de uma cidade ribeirinha, seja em qualquer

tipo de porte os moradores se deslocam diariamente nesse meio de transporte.

O governo estadual está em processo de construção de terminais hidroviários, em todas as cidades do arquipélago do Marajó. Em Afuá o terminal hidroviário (figuras 13 e 14) estava em fase de acabamento, em janeiro de 2023, durante a primeira visita a campo, quando foi possível acompanhar a pintura do local, passados 10 meses, em novembro de 2023, ao retornar, foi constatado que o terminal estava com pintura nova, com o colorido dos outros edifícios públicos de Afuá. Em conversa com os moradores locais descobrimos que a população não gostou das cores do terminal, padrão para todos os terminais do arquipélago, e por meio das redes sociais, pressionaram administração local fosse repintado com as cores da cidade. A Prefeitura, por sua vez, convenceu o Governo Estadual e fazer essa alteração, considerando o desejo dos moradores e a sua identidade visual.

Figura 9: Embarcação da Caixa Econômica Federal.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 11: Embarcação de saúde de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 10: Embarcação dos bombeiros e posto de combustível.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 12: Rabeta, embarcação individual de madeira ou alumínio com pequeno motor.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 13: Terminal Hidroviário, em janeiro de 2023.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Figura 14: Terminal Hidroviário, em novembro de 2023.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023).

Na zona urbana, pela forma como as ruas da cidade foram implantadas, em palafitas elevadas a 1,20m do solo, as opções de transporte urbano ficaram limitadas, mas o que poderia ser um problema, em Afuá virou motivo de orgulho da população, a cidade é conhecida como a “cidade das bicicletas”. Na cidade a população circula a pé, mas a bicicleta é o meio de transporte mais utilizado pelas ruas de palafitas, moradores de todas as idades usam esse meio de transporte para se locomover para as atividades do dia a dia. É interessante observar nos horários

de entrada e saída das escolas municipais, as crianças pilotando suas bicicletas coloridas, saindo do bicicletário em direção às suas casas, chega a ter um congestionamento de bicicletas dos mais variados tamanhos e modelos. Para qualquer observador de fora da cidade é uma imagem bem diferente dos congestionamentos que enfrentamos nas grandes cidades, com a diferença que mesmo sem uma legislação para o ordenamento, há uma sintonia entre as pessoas e os acidentes são raros. Nas figuras 15 e 16 apresentam-se exemplos das situações mencionadas.

Figura 15: Tráfego de bicicletas entre o bairro do Capim Marinho e o Centro

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 16: Tráfego e estacionamento de bicicletas no bairro do centro

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Como a bicicleta é um veículo que transporta, em segurança, até 2 pessoas, o ciclista e mais o garupa, surgiu a necessidade de um veículo que pudesse transportar aqueles que não conseguem pedalar ou ser carregado por alguém. Pelas mãos de um morador local, foi elaborado um veículo chamado de “bicitáxi” (figura 17), iniciou com a união de 2 bicicletas lado a lado, com a instalação de dois bancos, um no local onde ficava os dois selins (assento das bicicletas) e outro à frente do guidão, que foi substituído por um volante, e acomoda até 2 passageiros em cada banco, totalizando um total de até 4 pessoas sendo transportadas, sem motor, apenas pedalando-se. Após o sucesso da invenção, o inventor começou a receber pedidos de pessoas com as mais variadas necessidades, e com os mais variados propósitos, como as famílias que queriam carregar seus filhos pequenos ou os idosos, os empreendedores que viram no bicitáxi uma forma de renda, carregando moradores e turistas, ou até mesmo o corpo de bombeiros da cidade que utiliza o bicitáxi para socorrer pessoas

em perigo. Seja para qual finalidade, a utilização do bicitáxi pelos moradores é carregada de orgulho de ser a única cidade do país onde veículos automotores são proibidos. Até mesmo as bicicletas elétricas não podem circular, conforme legislação municipal, Decreto Municipal nº236/2022-GAB/PMA, de 28 de novembro de 2022, que “Dispõe sobre a homologação da Lei que proíbe o tráfego de veículos automotores no âmbito do município, e das outras providências”, de acordo com o website da prefeitura. Durante conversas informais com a população local, foi relatado que foram adquiriram bicicletas elétricas que causaram problemas no tráfego de pessoas, bicicletas e bicitáxis, a população então pressionou os vereadores, para que fosse sancionada uma legislação que abordasse o assunto, já que até aquele momento, a harmonia no trânsito de Afuá era senso comum, que as vias da cidade não são adequadas para veículos com qualquer tipo de motor. Com esse decreto, a cidade eliminou de vez qualquer tentativa de modificar seu modo de locomoção.

Figura 17: Bicitáxi estacionado em rua do centro de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2023).

Esse meio de transporte carrega a identidade da cidade. Sempre muito coloridos, os veículos são equipados com equipamentos de som, capotas, e são projetados para carregar cargas e podem chegar a carregar até seis pessoas. Sem emitir nenhum tipo de gás do efeito estufa, ou do ronco de um motor, esse transporte, a frente de seu tempo, permite que sejam ouvidas músicas e as conversas que podem ser compartilhadas quando um veículo passa pelo outro.

Em estudo realizado por Rocha e Medeiros (2019, p.7), foi constatado que a bicicleta é o veículo mais utilizado pela população, e as vias de maior tráfego são as do centro da cidade, no limite da orla. Quando o autor cita carro, ele está se referindo a carros de carga, que são veículos puxados por pessoas e tem a dimensão de um bicitáxi (Gráfico 3).

Gráfico 3: Circulação na zona urbana de Afuá.

Fonte: Rocha e Medeiros (2019, p. 7).

Para trafegar pelas ruas de Afuá, as pessoas, as bicicletas e os bicitáxis necessitam das palafitas. Há alguns anos atrás, as ruas de Afuá eram feitas com madeira nobre da Floresta Amazônica, a Acapu, madeira com alta resistência ao clima da região e que pode ser inserida no solo úmido, sendo utilizada tanto como estrutura quanto nas tábuas que cobrem os caminhos. Atualmente, essa qualidade de madeira está em extinção e proibida de ser extraída da floresta. Essa situação fez com que a madeira disponível não tivesse qualidade o suficiente para ser utilizada como pavimento na zona urbana da cidade, e esse material foi sendo substituído pelo concreto armado. Em conversa com um servidor público, foi relatado que essa substituição teve início há pelo menos 50 anos. Podemos notar que no bairro do Centro (figura 18, 19 e 20), a maioria das ruas já utiliza esse material, no bairro do Capim Marinho (figura 21), ainda prevalece as palafitas de madeira, o que segundo profissionais que fazem a manutenção, são necessárias “5 dúzias de tábuas por dia para a manutenção das pontes” (termo como os locais chamam as palafitas), o que tornou muito oneroso para a administração municipal, tanto para adquirir o material quanto para disponibilizar funcionários que fazem a zeladoria da cidade para esse tipo de serviço. Por esse motivo a administração do município optou por construir as novas pontes de concreto armado sobre as pontes (palafitas) já existentes. Esse tipo de construção deixa suas marcas, já que a construção é feita sobre o solo que é inundado diariamente pela maré, com sedimentos que são depositados e arrastados para o leito do rio, o que torna a atividade altamente poluidora, principalmente na orla da cidade. A cidade não dispõe de tecnologia ou ferramenta local que possa retirar todo o material utilizado na construção das pontes.

Figura 18: Pessoas, bicicletas e bicítaxi circulando pelas ruas

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 19: Circulação na orla de Afuá.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 20: Construção de pontes de concreto armado sobre as pntes de madeira, centro.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 21 Palafitas (pontes) de madeira, bairro Capim Marinho

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Não somente as pontes passaram por mudanças na sua composição, mas também as edificações da cidade tiveram mudanças profundas nos últimos anos e pelo mesmo motivo, a escassez de madeira de qualidade para a manutenção das casas, com preços elevados e o conceito que foi “importado” de que o material mais resistente é a estrutura de concreto com fechamento de tijolo baiano, forma de construção civil consolidada em grande parte do país, e que se adequaria a esse ambiente. Mas será que em Afuá, uma cidade com solo sedimentado como o amazônico, sujeito a inundação diária, esse tipo de material seria o mais adequado? Como podemos observar durante a pesquisa algumas consequências já começam a apa-

recer. Como o resíduo gerado pela construção, sendo despejado nos quintais para “contenção” (figura 22), muitos moradores que desejam ter “quintais” em sua casa fazem um tipo de aterro contido, para que possa ter uma área externa que pode ser acessada sem a necessidade de pontes “palafitas” ou da construção de um deque. Antes, esse tipo de aterro era feito com o produto que sobrava do beneficiamento do açaí, com a contenção feita de madeira, material biodegradável que se fosse levado pelas águas para os igarapés da região, não causaria um problema ambiental, o que não é o caso dos resíduos gerados pelas construções que utilizam ferro, cimento, área, brita, gesso etc. A utilização desse material para aterros de quintais

pode gerar impacto para o meio ambiente. No bairro do Centro, foi necessário fazer a limpeza de alguns córregos que estavam sendo embarreirados por esses materiais. Além da geração de resíduos, a população, que tem suas residências nas ruas em que o concreto armado é utilizado como pavimento, relatou durante a aplicação dos questionários de pesquisa, em 2023, que notou um aumento na temperatura ambiente. Na mesma pesquisa, muitos até mesmo identificaram as pontes de madeira como patrimônio da cidade que deve ser preservado, representando 39,5% dos participantes da pesquisa, outros também escolheram as casas de madeira (41%) como item de preservação. Isso revela que a população reconhece seu modo de vida ribeirinho, como parte de sua cultura. Esse tipo de habitação, da casa de madeira em palafitas, é uma tipologia construtiva que foi utilizada pela população ribeirinha ao longo de toda a sua existência, no ambiente no qual estão inseridos, e faz parte da cultura dessa

população. Ao contrário das grandes cidades, os ribeirinhos se adaptaram ao ambiente que vivem, e não o alteraram sobremaneira, além da utilização de material local, que não exige grandes deslocamentos: “o nativo, habituado a “resolver” a habitação a partir da natureza, transferiu para a cidade sua tecnologia construtiva (palafitas), embora sem dispor de expedientes para viabilizar o crescimento harmônico das aglomerações com o meio ambiente amazônico” (Cardos e Lima, 2006, p.90).

O ideal seria a criação de políticas públicas de manejo da floresta, abundante ao redor, que pudesse prover a madeira necessária para a construção e manutenção das edificações e palafitas, já que, em sua área urbana, Afuá tem apenas 1.979 edificações, e 76,5% ainda são de madeira, conforme pesquisa realizada em novembro de 2023. A madeira é um material sustentável, desde que tenha um manejo apropriado, e tem propriedades termo-acústicas que trazem conforto à população.

Figura 22: Resíduos de materiais de construção sendo utilizado para aterro de quintais.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 23: Típica moradia ribeirinha, pontes e edificação em madeira, pintura colorida.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Além do material, existe a questão da arquitetura local, cheia de significado para a população, como podemos notar na questão das cores do terminal hidroviário, onde o apelo popular pela pintura com as cores da cidade, virou uma questão. As casas ribeirinhas têm características que dão mais conforto aos moradores (figura 23 e 25), além do material, elas possuem elementos arquitetônicos que proporcionam a proteção ao calor e à chuva, como os telhados com beiral largo e sistema de ventilação entre o forro e o telhado; a varanda da frente, elemento de ligação com a rua, onde os moradores tem espaço para conversas informais, já que a cidade não possui calçadas. As residências são ricamente ornamentadas com madeira, e as cores são um elemento à parte, característico em todos os cantos da cidade, fortes e marcantes, elas dão destaque aos ornamentos. Esses elementos não aparecem nas novas construções (figura 24), na arquitetura e nas cores, que normalmente são neu-

tras. Já são fruto da contemporaneidade, de estilo homogeneizador, que não absorvem os atributos nem da cultura e nem do ambiente nos quais estão inseridos. Mas a cultura ribeirinha resiste, com os festejos durante todo o ano, como a celebração de Nossa Senhora da Conceição, festa que começa em novembro, com procissões fluviais por todo o território, passando pelas casas dos ribeirinhos, até o dia 8 de dezembro, quando é celebrada na igreja, local que é pedra fundamental da cidade, e que durante a pesquisa foi apontada por 58,5% da população como patrimônio a ser preservado. Essa edificação também já sofreu alterações em sua estrutura e fachadas, mas ainda é vista pelos moradores como local de identidade cultural. Essa característica de celebrações se estende aos outros templos religiosos, que festejam seus santos e a “Festa do Camarão”, comemorado no mês de julho, evento que atrai muitas pessoas, das cidades do arquipélago e de das capitais Macapá e Belém.

Figura 24: Edificação recém-construída, já com características mais contemporâneas.

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Figura 25: Casa de madeira, com elementos da cultura local

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades – UNIVAP (2023)

Considerações Finais

As pequenas cidades do Brasil devem ser estudadas conforme seu contexto histórico, cultural e ambiental, respeitando o que já está consolidado e propondo soluções para os problemas existentes. Do contrário, ignoraremos a maioria das cidades brasileiras. Não podemos analisar as pequenas cidades da Amazônia, com um olhar colonizador, devemos tentar compreender que existem várias formas de ser urbano, mesmo em meio a maior floresta tropical do mundo. É necessário que haja políticas públicas para que o urbano ribeirinho não perca sua identidade cultural, que no caso de Afuá, está perdendo a matéria prima que construiu durante séculos, suas casas e suas pontes. O desmatamento que tomamos conhecimento todos os dias na Amazônia, não é fruto dessa finalidade, casas e palafitas, mas produto para o consumo interno e de exportação para várias partes do mundo.

A percepção do urbano se restringe à cidades idealizadas a partir de um dado padrão da sociedade moderna. Esse é o primeiro ponto da crítica ao olhar homogeneizador que define a cidade pela relação com o capital e ainda pela sociedade industrial. Talvez justamente por falta de um olhar capaz de captar a diversidade dos tipos de agregados, alguns autores concluem, erroneamente, que a Amazônia, excetuando as grandes e talvez as médias cidades, não há uma real malha urbana que interligue cidades em escalas diferentes e, conseqüentemente, segundo essa percepção, as demandas por direitos e serviços urbanos que se originam em aglomerados de escalas menores não são contempladas nas agendas de políticas públicas e mesmo de organizações que realizam mediação e intervenção (Castro, 2008, p. 9)

Respeitar a singularidade e atender as necessidades da população ribeirinha depende de conhecimento desse universo tão particular, é necessário que profissionais que atuam na área do planejamento urbano tenham mais conhecimento sobre as singularidades das pequenas cidades brasileiras.

Agradecimentos

À CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pela bolsa para a realização do mestrado e ao CNPq pelo financiamento desta pesquisa.

Referências

- AMAM – Marajó. Associação dos Município do Marajó. (2024). Disponível em: <https://www.amam-marajo.org/amam.asp>. [consulta: 15/01/2024].
- CARDOSO, Ana Cláudia Duarte, LIMA, José Júlio Ferreira. (2008). Tipologias e padrões de ocupação urbana na Amazônia Oriental: para que e para quem? em CARDOSO, Ana Cláudia Duarte. O rural e o urbano na Amazônia: Diferentes olhares em perspectivas. Belém: UFPA. P.55-96.
- CASTRO, Edna. (2008). Urbanização, pluralidade e singularidades das cidades amazônicas em CASTRO, Edna. Cidades da Floresta. São Paulo: Annablume. P.11-40.
- COSTA, S. M. F. (2020). “As cidades pequenas do delta do Rio Amazonas: crescimento urbano, infraestrutura e políticas públicas – cidades resilientes? Relatório de Pesquisa. Projeto FAPESP, Processo nº16/25979-8. Circulação restrita.
- COSTA, S. M. F. (2020). “Da construção à instalação de uma cidade, no Estado do Pará: a formação da cidade de Afuá em História, v.39, p. 1-26.
- EMBRAPA – Silvicultura. (2021) <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agroenergia/florestal/silvicultura#:~:text=Silvicultura%20%C3%A9%20arte%20e,no%20uso%20consciente%20das%20florestas>. [consulta: 16/01/2024].
- IBGE - BIBLIOTECA IBGE. Censo demográfico 1991 – resultados preliminares. (1991). Disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv22894.pdf>

- [consulta: 11/01/2024].
- IBGE - Censo 2000 – municípios. (2000). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html> [consulta: 11/01/2024].
- IBGE – Cidades. (2023) Afuá. <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/afua/panorama> [consulta: 11/01/2024].
- IBGE – Cidades. Extração Vegetal e Silvicultura. (2010). Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/afua/pesquisa/16/12705>. [consulta: 11/09/2023].
- IPHAN. Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). (2001). Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_detalhes.php?23918 [consulta: 15/01/2024].
- IPHAN. INRC - Marajó. (2007). Relatório Final. Belém: IPHAN
- UNIVAP. IP&D.Laboratório de Estudos da Cidade (2023). <https://www.labcidadesunivap.net/>
- NUNES, Brasilmar Ferreira. (2008). “A interface entre o urbano e o rural na Amazônia brasileira” em CASTRO, Edna. Cidades na Floresta. São Paulo: Annablume. P. 41-58
- OLIVEIRA, José Aldemir. SCHOR, Tatiana. (2008). “Das cidades da Natureza à natureza das cidades” em TRINDADE JR, S-C. C., TAVARES, M.G.C.. Cidades Ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências. Belém: EDUFPA. P.15-26
- Prefeitura Municipal de Afuá. Decretos. (2022). Disponível em: <https://afua.pa.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Decreto-no-236-2022-Homologacao-da-lei-que-proibe-o-trafego-de-veiculos-automotores-no-ambito-do-municipio.pdf> [consulta: 08/01/2024].
- ROCHA, Marlysse, MEDEIROS V. A. S. (2019). Configuração e urbanidade em assentamentos da Amazônia: as lições de Afuá (Pará, Brasil) em Revista de Morfologia Urbana 7(1). Disponível em: <https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/71> [consulta:11/01/2024]
- TRINDADE JR, S-C.C., TAVARES, M.G.C.. (2008). “Cidades Ribeirinhas na Amazônia: uma apresentação do tema” em TRINDADE JR, S-C. C., TAVARES, M.G.C.. Cidades Ribeirinhas na Amazônia: mudanças e permanências. Belém: EDUFPA. P. 9-12
- Unidades de Conservação no Brasil. (2010). Parque Estadual Charapucu. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/pt-br/arp/5130> [consulta:15/01/2024]

